

ЛЕНИН И РЕВОЛЮЦИЯ: КРИТИКА — ВЧЕРА И СЕГОДНЯ¹

Дэвид Лэйн — почётный член Эммануэль Колледжа Кембриджского университета, Великобритания

Аннотация. Теории, политика и тактика Ленина специфичны для начала двадцатого века и не могут быть “повторены”. Его проект следует рассматривать с точки зрения его методологии, его понимания капитализма,

основанного на классовом анализе, политической деятельности рабочего класса и геополитических структур экономической и политической власти. Ленин соединил политическую экономию, геополитику, политическую организацию и социологию социальной структуры, чтобы сформировать инновационную революционную практику. Он был прав в своей оценке социальных сил, поддерживающих революции в России. Но он дал чрезмерно оптимистичный прогноз распада монополистического капитализма и лишь частичный анализ положения рабочего класса в развитых капиталистических странах. Его политический подход требует пересмотра определения противодействующих сил и классовых союзов и смещения фокуса рассмотрения с полупериферии на “сильнейшие звенья” капиталистической цепи. Его идеи о “партии нового типа” и “диктатуре пролетариата” требуют пересмотра. “Обновление” Ленина должно учитывать противоречия глобального капитализма и перераспределение сил между классами. Автор считает, что “возвращение к Ленину” заключается не в принятии его политических решений, а в необходимости пересмотреть и обновить социалистическое политическое и экономическое видение, основанное на анализе капитализма Марксом.

Ключевые слова. Русская революция; авангардная партия; диктатура пролетариата; Ленин; марксизм и демократия; социализм.

LENIN AND REVOLUTION: A CRITIQUE — YESTERDAY AND TODAY

David Lane,

Honorary Fellow of Emmanuel College, University of Cambridge

Abstract. Lenin’s theories, politics and tactics are specific to the early twentieth century and can’t be “repeated.” His project should be considered in terms of its methodology, its understanding of capitalism based on a class analysis, the political agency of the working class and the geopolitical structures of economic and political power. Lenin combined political economy, geo-politics, political organization and a sociology of social structure to form an innovative revolutionary praxis. He was

¹ Автор дал согласие на перевод и публикацию его статьи, опубликованной в 2021 году, Lane, D. (2021). Lenin and Revolution: A Critique—Yesterday and Today. *International Critical Thought*, 11(4), 616–637. Перевёл статью Эпштейн Д.Б. <https://doi.org/10.1080/21598282.2021.1994868>; <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21598282.2021.1994868>

correct in his appraisal of the social forces in support of revolutions in Russia. But he provided an over-optimistic prediction for the disintegration of monopoly capitalism and only a partial analysis of the working classes in the advanced capitalist countries. His political approach requires a redefinition of countervailing forces and class alliances and a shift of focus away from the semi-periphery to the “strongest links” in the capitalist chain. His proposals for a “party of a new type” and the “dictatorship of the proletariat” require revision. A “renewal” of Lenin has to consider the contradictions of global capitalism and the re-territorialisation of classes. The author considers that a “return to Lenin” is not to adopt his policies but a prompt to reinvent a socialist political and economic vision derived from Marx’s analysis of capitalism.

Keywords. The Russian Revolution; the avant-garde Party; the dictatorship of the proletariat; Lenin; Marxism and democracy; socialism.

DOI: 10.5281/zenodo.11092734

Русская революция 1917 года привела к власти первую в мире социалистическую партию, которая создала первое социалистическое правительство. Никто не сыграл большей роли в этом событии, чем Владимир Ильич Ленин. Большевистское руководство, находясь у власти, создало “ленинскую” идеологию: государственную политику индустриализации и модернизации - цивилизационный проект, основанный на атеистической светской идеологии. Захват власти большевиками и последующее советское экономическое и политическое развитие стали образцом для революционных социалистических партий. Ленинская модель имела значительный успех в Азии, особенно в Китае, но ожидаемых социалистических революций не произошло в развитых капиталистических странах. Были и обратные тенденции, которые необходимо учитывать при оценке ленинского проекта. Распад Советского Союза и восточноевропейских коммунистических режимов в конце двадцатого века и возврат к частной собственности и конкурентным рыночным отношениям нанесли смертельный удар не только по коммунистической системе, но и по её имиджу как практической альтернативы капитализму.

Политические и экономические последствия политики Ленина вызывают серьёзные споры. С одной стороны, есть те, кто утверждает, что издержки перевесили выгоды (Service 2000; Conquest 1972; Kolakowski 1978; Figes 1996). Некоторые марксисты, в частности Rosa Luxemburg ([1904] 1961), Tom Rockmore (2018, 208-209), Michael Brie (2019), осуждают Ленина как предшественника, а его теории - как легитимацию деспотического правления Сталина. Ленинизм осуждается, потому что он одобряет диктатуру партии над рабочим классом (Rockmore 2018, 204-205). Другие, в более позитивном свете, считают, что Ленин соотнёс марксизм с условиями двадцатого века (Trotsky [1925] 1970; Lukacs [1924] 1970; Read 2004; Althusser 1971; Budgen, Kouvelakis и Zizek 2007; Lih 2005, 2011; Shevchenko 2020). Хотя они и не отказываются от критики, но указывают на положительные последствия социалистической индустриализации и достижения мирового коммунизма [4]. Экономический и социальный

спад в постсоциалистических европейских странах и болезненные последствия мирового экономического кризиса 2007 года возродили интерес к политическому порядку, основанному В. И. Лениным (Joffre-Eichhorn, Anderson, and Salazar 2020). Славой Жижек призвал к “возвращению к Ленину”, к “повторению в нынешних мировых условиях ленинского примера переосмысления революционного проекта...” (Zizek 2017, 11; курсив в оригинале). Отличительной чертой Ленина было объединение теории и практики для создания проекта социалистической революции, видения социалистического будущего.

По случаю 150-летия со дня его рождения в статье ставится вопрос о том, имеет ли Ленин какое-либо отношение к современности. Чтобы ответить на такие вопросы, нам не следует проверять, могут ли теории, политика и тактика Ленина быть в дальнейшем “применены” для решения современных политических проблем. Его прогноз далёк от условий мировой политики двадцать первого века; его политика не может быть “повторена”. Вопрос, на который необходимо ответить, заключается в том, есть ли в теоретическом и практическом подходе Ленина что-либо, что может быть осовременено, что может дополнить наше понимание или внести вклад в политическую стратегию и политику. Более того, нам нужно рассмотреть, что должно быть изменено и даже отвергнуто в выводах Ленина. Собственное мнение Ленина состояло в том, что “новые взгляды” должны заменять старые, когда последние перестают быть верными [21, р. 355]. Ленин не застрахован от того, что история отодвинет его.

Нам нужно отличать то, что является фундаментальным для его подхода, от того, что было конкретной политикой, соответствующей конкретным историческим и географическим условиям. Капитализм не только преодолел свои империалистические формы девятнадцатого века, но и должен быть учтён опыт более чем семидесятилетнего правления коммунистической партии в Советском Союзе, а также правительства, возглавляемого коммунистической партией в Китае. Интеллектуальные, политические, экономические и социальные структуры мирового капитализма далеки от преимущественно аграрных развивающихся стран Восточной Европы и Азии, в которых к власти пришли коммунистические партии.

Основа ленинской практики

Ленин рассматривал эволюцию капитализма в историческом контексте, как эволюционирующий способ производства; он стремился определить социальные силы, которые стимулировали политические изменения. Его теоретизирование имеет следующую структуру:

1. Методология, основанная на историческом материализме: практика действий человека по переходу от капитализма к социализму;
 2. Анализ меняющейся структуры капитализма: его классовый состав, формы собственности, роль государства; его территориальное деление;
-

3. Политическое сознание и альянс политических классовых сил: как общественное деление на классы стратификация способствует политическому объединению (стихийность против политического самознания);

4. Политическая активность: форма, которую должен принять социалистический вызов; процесс перехода: демократия и диктатура пролетариата;

5. Геополитические структуры и власть (империалистическая стадия капитализма): группировки государств, международные организации; глобальный бизнес и глобализированные государства.

Он развил понимание капитализма и перехода к социализму применительно к России со следующими четырьмя взаимосвязанными элементами. Их следует рассматривать в сочетании и можно рассматривать как ленинскую теорию социалистической революции. Существует, во-первых, основанная на марксистских законах исторического материализма идея неравномерного развития капитализма; во-вторых, теория лидерства и мобилизации, воплощённая в политической партии, поддерживающей классовые силы и ведущей их к революции; в-третьих, теория империализма, описывающая стадию монополистического капитализма в начале двадцатого века; и, наконец, политическая формация, при которой произойдёт переход к коммунизму, — диктатура пролетариата. Ленин пошёл дальше Маркса и Энгельса, объединив политическую экономию, социологическое понимание социальной структуры и мобилизацию классовых сил для формирования перехода к коммунизму.

Методология Ленина

Ленин обращался к историческому материализму, чтобы обеспечить цели и средства для действий. Это включает в себя знание мира и его интерпретацию как предпосылку к действию.

«Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережёт нас от ошибок и от омертвения» [30, р. 94].

Это требует отстранения от ситуации и анализа явлений с разных точек зрения. Он считал, что марксистский анализ должен основываться не только на очевидных фактах ситуации, но и на их отношении к тому, как можно изменить общество в соответствии с законами исторического материализма. Как выразился Ленин в известной фразе: «Марксистское учение всесильно, потому что оно верно» [23, р. 23]. Ленин утверждал, что социальные исследования должны служить основой для политических действий, направленных на достижение высшего человеческого состояния - бесклассового общества. Это фундаментальное различие в подходе является одной из главных причин, по которой его мысль чужда многим западным комментаторам. В метод Ленина встроено «телеологическое предвидение».

Метод Ленина заключался в формировании практики, вытекающей из взаимодействия теории и эмпирического исследования. Актуальность сегодня заключается в том, что политическая практика должна основываться на объективном анализе фактов, а не на поиске ответов на текущие проблемы в текстах, не имеющих к ним отношения. Ленин предостерегал от того, чтобы путать “революционные коммуны” во Франции, борющиеся за демократические революции, с социалистической революцией. Он отверг Парижскую коммуну 1871 года как пример для подражания революции в России 1905 года. Комментируя “Парижскую коммуну и задачи демократической диктатуры”, он сказал:

«Не слово «коммуна» должны мы перенимать у великих борцов 1871 года, не слепо повторять каждый их лозунг, а отчётливо выделить программные и практические лозунги, отвечающие положению дел в России» [22, р. 141].

Ленин, однако, как и многие классические марксисты, чрезмерно полагался на анализ, основанный на экономической эксплуатации и классовых отношениях, которые она породила. Экономическая эксплуатация, несомненно, является главной проблемой. Опыт европейских государственных социалистических обществ показывает, что экономическая эксплуатация должна дополняться рассмотрением других форм господства, угнетения и дискриминации. Ленин нуждается в пересмотре не только путём анализа способов экономической эксплуатации, но и в контексте бюрократии, личной власти, патриархата, этнической принадлежности и крeденциализма², которые порождают свои собственные отличительные формы властных отношений. Эти проблемы не исчезли, а стали более важными в социалистических государствах, созданных по образцу Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

Меняющийся характер капитализма

Политика Ленина основана на его анализе классовой динамики капитализма по мере его развития в России в геополитическом империалистическом контексте. Одна из его сильных сторон заключалась в анализе эволюции классов в России. Он определил различия между социальными классами и внутри них, дифференциацию крестьянства, формирование рабочего класса. Большая часть его описательного дискурса представляет исторический интерес: его анализ классового характера российского крестьянства, его противников - народников; классовых союзов в демократической революции.

В то время как Ленин, подобно Марксу, признавал преимущества капитализма для рабочего класса (по сравнению с феодальной сельской жизнью), он подчёркивал

² Крeденциализм - (credentialism) — распределение людей по социальным позициям, особенно по местам занятости, на основе свидетельств о квалификации.

пагубные условия своего времени. Он описал очень тяжёлые условия труда в растущей промышленности России в девятнадцатом веке: крестьяне-рабочие работали, например, от 14 до 15 часов в день [20, глава VI]. В капиталистическом обществе он выделил четыре классовые группы: пролетариат, непролетарскую массу трудящихся, мелкую буржуазию и мещанство [29, р. 19-42]. Рабочий класс при капитализме он характеризует как угнетённый:

«Капиталистическая организация общественного труда держалась на дисциплине голода, и громадная масса трудящихся, несмотря на весь прогресс буржуазной культуры и буржуазной демократии, оставалась в самых передовых, цивилизованных и демократических республиках темной и забитой массой наёмных рабов или задавленных крестьян, которых грабила и над которыми издевалась горстка капиталистов». [28, р. 420].

Капитализм в XXI веке намного превзошёл уровни производственного потенциала, известные Ленину. Технический прогресс и глобализация производства привели к увеличению богатства, которое, хотя и распределялось очень неравномерно, значительно улучшило условия жизни рабочего класса. Правящие классы стали деперсонализированными в многонациональной корпорации; теперь они имеют глобальный охват. Понятие “пролетариат” вызывает в воображении картину, которая больше не отражает западный рабочий класс, который сильно дифференцирован и более разнороден по своему профессиональному составу. Добывающая, металлообрабатывающая и машиностроительная отрасли — ядро ленинского пролетариата — снизились за счёт третичного сектора.

Социальная однородность традиционного труженика (в той мере, в какой она когда-либо существовала) была заменена приватизированным и инструментализированным образом жизни. Спад промышленного производства (в странах с развитой экономикой) привёл к декалфикации рабочей силы и распространению временных неквалифицированных рабочих мест - прекариата, занятого в сфере услуг. Увеличилось число работников в белых халатах, учёных/технологов, учителей/лекторов, работников ресторанов и гостиничного бизнеса, работников по уходу, местных и национальных правительственных чиновников (включая работников здравоохранения и социальных работников); и женщины составляют значительную часть квалифицированной рабочей силы, не связанной с ручным трудом. Внутри этих слоёв можно найти растущий класс “творческих” работников, которые осуществляют технический прогресс.

Классовую структуру современного капитализма необходимо понимать в глобальном контексте. В промышленном секторе произошла детерриториализация рабочего класса: профессиональная структура в западных странах сместилась с обрабатывающей промышленности на сферу услуг; полное среднее и все более высокое образование является всеобщим; развитие производства привело к массовому про-

изводству и рынкам массового потребления, от развития которых рабочий класс также выиграл. В западных странах то, что Ленин определял как пролетариат, представляет собой относительно небольшую часть рабочей силы, которая в основном состоит из непролетарского рабочего класса.

Такие профессиональные объединения имеют индивидуализированное и приватизированное видение общества, новые формы работы ослабили даже профсоюзное сознание. Политические партии утратили свои классовые формы идентификации и имеют лишь ослабленное отношение к классовому делению. Профсоюзы как организации рабочего класса пережили резкий спад, но продолжают играть посредническую роль между работниками, государством и работодателями.

Правящий класс глобален и состоит из лидеров институтов, которые координируют капитализм через международные организации (Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд), лидеров транснациональной политической элиты, а также владельцев и руководителей национальных и транснациональных корпораций. Структуры социальной интеграции в капиталистическом обществе стали гораздо глубже, тоньше и более комплексными, чем во времена Ленина. Хотя культурный уровень населения возможно, качественно богаче, но по иронии судьбы, идеологические ограничения для социалистических партий также сильны. Очевидно, что здесь нет формальных ограничений для гражданского общества или цензуры, как в царской России, тем не менее, имеющиеся ограничения серьёзно ограничивают наличие критического дискурса и доступ к нему. Правящие группы обладают большей сплочённостью, и происходит интеграция доминирующих элит (экономических, политических, медийных, интеллектуальных, научных), поддерживающих капиталистическую систему.

Столкновение между полицией и революционерами, столь важное в опыте Ленина, было заменено формой власти, которая является манипулятивной по форме и широко распространённой по масштабам: средствами массовой информации и государственной и частной системой образования. Интеграция, в смысле общности ценностей и верований, пропагандируемых идеологическими аппаратами, основана на социальной мобильности, на усилении “разнообразия”, на личном совершенствовании, на удовлетворении потребностей потребителей — на всех формах самосовершенствования в рамках существующей системы. Можно было бы определить “третье лицо власти”, при котором интересы людей затемняются или манипулируются процессами социализации. Они создают системную “способность обеспечивать подчинение доминированию посредством формирования убеждений и желаний, путём наложения внутренних ограничений в исторически меняющихся обстоятельствах” [37, р.143-144]. За этой формой господства стоят “интересы и привилегии, которым служат идеологическая обработка, образование и весь сложный процесс передачи культуры от одного поколения к следующему” [44, р. 486].

Такие изменения повлияли на политику левого крыла, которая утратила свою социалистическую основу. В общественном сознании политика идентичности, основанная на личностях, меньшинствах³ и маргинализованных (гендерных, этнических, региональных) группах, вытеснила классовую политику. Социал-демократия в Европе утратила своё марксистское измерение девятнадцатого века, социал-демократические партии более прочно интегрированы в капитализм, чем во времена Ленина. Акцент социал-демократии на поощрении равенства возможностей и социального разнообразия следует рассматривать как часть буржуазно-демократической политики, представляющей собой отклонения от социалистической политики (аналогично тому, как Ленин осуждал “стихийность”). Это скорее “левые”, чем социалистические позиции. Это форма власти, при которой подчинённые группы, благодаря социализации и позитивной политике “разнообразия”, приходят к убеждению, что доминирующий социальный порядок несправедлив, но может быть реформирован. Таким движениям, как “Оккупируй Уолл-стрит”, “Превосходство белых”, “Жизни черных имеют значение”, “Восстание против вымирания”, не хватает социологически обоснованного видения, сравнимого с историческим материализмом. Политика идентичности и культурная политика заменили классовую политику. Ленин признавал и поддерживал эмансипацию зависимых и непривилегированных наций и групп внутри государств, таких как Ирландия (до раздела) и бывшее рабовладельческое население в Соединённых Штатах. Он рассматривал такие движения как часть процесса буржуазно-демократического освобождения (см. [32, p. 144-151]).

Требования современных общественных движений о гражданских правах и справедливости - это призывы не к установлению социализма, а к приемлемой либерально-демократической версии капитализма: это “левая” критика, а не социалистическая. выразилась Маргарет Тэтчер, как широко известно, обозначила эту ситуацию словами: “альтернативы /капитализму/ нет”. Формирование такой альтернативы - основной способ, с помощью которого Ленин должен быть воссоздан заново. Как выразился Ленин в книге “Что делать?”, “без революционной теории не может быть революционного движения” [21, p. 369]. *«Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией»* (370; курсив в оригинале). Идеологический аппарат, охватывающий не только государство, но и сферу гражданского общества, представляет собой более серьёзную проблему, чем во времена Ленина. Ленинское видение альтернативного общества нуждается в обновлении.

Политическое лидерство

Вероятно, самой влиятельной работой Ленина была его брошюра “Что делать?”

³ “Меньшинство” - это подгруппа внутри более крупной группы, связанная какими-то особыми узами, а не в демографическом численном смысле.

[34]. Его сила заключается в создании политического движения, которое действовало бы с целью продвижения социализма и совершения революции — в отличие от ожидания необратимого краха капитализма, который произошёл бы по мере его созревания. Ленинские предложения по продвижению к социализму сформулировали революционную практику в смысле объединения марксистской теории противоречий капитализма с инструментом социалистической революции - Социал-демократической рабочей партией, как она тогда называлась. Партия как авангард, как инструмент политических преобразований была централизованной организацией, состоящей из социалистов. Её роль заключалась в обеспечении руководства и просвещения рабочего класса через партийную газету. Её форма организации -- демократический централизм -- была принята коммунистическими партиями в мировом масштабе. Партия ленинского типа, с ядром сознательных революционных марксистов, обеспечила “энергию” для революции в царской России и политики насильственного захвата власти. Капитализм не “рухнул бы”. Его могила была вырыта не стихийным развитием капитализма, а Советами во главе с коммунистической партией (см. [31, глава “Несколько выводов”]).

И все же мы должны задать вопрос о том, по-прежнему ли коммунистическая партия Ленина как авангард, как инструмент политических преобразований актуальна в том виде, в каком она была представлена Лениным в 1902 году. Сам Ленин не рассматривал даже дореволюционную большевистскую партию как имеющую лишь узкую классовую или политическую направленность: на переднем крае этого мышления было представление о том, что партия должна формулировать марксистскую политику на основе широкого спектра социальных недовольств и конфликтов. Для Ленина такое “массовое настроение” могло быть реализовано только через руководство партией. Как он указывает в главе 2 “Что делать? (“Стихийность масс и сознательность социал-демократов”),

«Мы говорили, что среди рабочих не могло быть социал-демократического сознания. Это должно было быть привнесено к ним извне. История всех стран показывает, что рабочий класс исключительно своими собственными усилиями способен развить только профсоюзное сознание, то есть убежденность в необходимости объединяться в профсоюзы, бороться с работодателями, стремиться заставить правительство принять необходимое трудовое законодательство и т. д.» [21, р. 375].

Политическое образование и коммуникация были важны для развития этого сознания. Ленин жаловался, что в России было очень мало газет и отсутствовала связь между городами, и он предложил распространять “десятки тысяч” (508) экземпляров национальной еженедельной социалистической газеты (глава 5).

Сегодня средства массовой информации находятся в собственности и под контролем корпораций (частных и государственных) и формулируют узкий спектр поли-

тических мнений, обычно основанных на личной политике. В Европе в 2020 году была только одна ежедневная социалистическая газета (Morning Star), но она с низким тиражом. Социалистического телеканала нет. В конце двадцатого века снизился даже уровень профсоюзного сознания.

Ленин нуждается в существенном обновлении. Мы должны задать вопрос: что является эквивалентом "Искры" (социалистической газеты) сегодня? Место социалистической газеты с массовой аудиторией занимают плюралистические социальные сети, которые предоставляют некоторые критические интерпретации политики и возможность координации политического протеста и действий. Цель сейчас состоит не в том, чтобы вести дискурс о "привитии сознательности" рабочему классу, а в том, чтобы создать у населения предрасположенность, критическую по отношению к капитализму и благоприятную по отношению к социализму. Возможно, по иронии судьбы, идея Ленина о централизованной политической организации была успешно использована в социальных движениях, таких как "цветные" революции. Мобилизация происходила посредством хорошо скоординированных демонстраций (иногда, как, например, на Украине, с использованием насильственных средств), направленных на делегитимацию и замену избранного правительства [17]. "Продвижение демократии", противодействующее действиям государства, - это форма, которую принимает "Что делать?" в двадцать первом веке.

Социальные сети - это средство, а ленинская точка зрения рассматривает вопрос о том, как можно разработать идеологию, на основе которой можно строить политику. В "Что делать?" Ленин указывал, что

«Учение социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции» [21, р. 375-376].

И здесь снова приходится «изобретать» Ленина заново. «Что делать?» было написано в стране с небольшим числом образованных людей и очень большим числом с начальным образованием. Социалистическая «интеллигенция» была особым восточноевропейским феноменом. В двадцать первом веке рабочий класс повсеместно имеет среднее образование и значительная часть - высшее. Социалистические организации не нуждаются в руководстве со стороны «интеллигенции», поскольку члены партии могут адекватно формулировать политику. Но потребность в социалистической политике и политической организации остаётся. Что изменилось со времён Ленина, так это гораздо более плотная идеологическая интеграция правящих

элит и гораздо более широкое общественное признание капитализма — одновременно с отрицанием социалистической альтернативы. Общества сейчас более тесно взаимосвязаны - экономически, политически и социально. Даже оппоненты Ленина, такие как Карл Каутский и Кир Харди, представляли себе социалистическое общество. Это видение было утрачено. Если мы возвращаемся к Ленину, его необходимо возродить.

Переворачивая Ленина: революция без партийного авангарда

Более фундаментальную критику Ленина можно найти в ограничениях партии “революционного авангарда”: в её неспособности завоевать власть в развитых капиталистических странах и в неспособности внедрить способ производства, превосходящий капитализм, в бывших европейских социалистических обществах. Линия критики рассматривает ленинский подход как волюнтаристский, при котором недостаточно учитывается уровень развития производительных сил и способность рабочего класса превратиться из класса как такового в класс для себя.

Эти критики опираются на прогноз Маркса и Энгельса о том, что неумолимые процессы капиталистической конкуренции ведут к краху капитализма. В “Манифесте коммунистической партии” они описали “могильщиков” следующим образом:

«Общество не может более жить под её /буржуазии/ властью, т. е. её жизнь несовместима более с обществом. Основным условием существования и господства класса буржуазии является накопление богатства в руках частных лиц, образование и увеличение капитала. Условием существования капитала является наёмный труд. Наёмный труд держится исключительно на конкуренции рабочих между собой. Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством ассоциации. Таким образом, с развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Её гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны». [41, с. 496]

В этой цитате они ясно дают понять, что именно развитие способа производства подрывает буржуазию. Оно создаёт господствующий класс, который, благодаря “революционному объединению” и “ассоциации” трудящихся, образует могильщиков капитализма. Движущей силой преобразований является рабочий класс. Ленин следовал этому подходу, но внёс одно фундаментальное дополнение: роль политической партии в осуществлении революции. Критики Ленина серьёзно оспаривают этот тезис. В “Пути к власти” Каутский разъясняет, что социал-демократическая партия представляет собой “революционную партию”, отстаивающую классовые интересы пролетариата: “освобождение рабочего класса возможно только через свержение

частной собственности... и замену общественного производства общественной прибылью" [14, глава I]. Однако целью партии не является, как в "Что делать?", разжигание революции путём восстания. Социальная революция может быть осуществлена только путём "захвата политической власти".

Каутский предвидит органическую трансформацию капитализма в социализм:

«Только там, где капиталистические методы производства высоко развиты, существует возможность использования государственной власти для преобразования капиталистической собственности на средства производства в общественную собственность. С другой стороны, возможность захвата и удержания государства для пролетариата существует только там, где рабочий класс вырос до значительных размеров, в значительной степени прочно организован и осознает свои классовые интересы и своё отношение к государству и обществу.

Эти условия постоянно создаются развитием капиталистических методов производства и вытекающей из этого классовой борьбой между капиталистами и рабочими. Таким образом, как непрерывная экспансия капитализма неизбежно продолжается, так и неизбежная противоположность этой экспансии, пролетарская революция, следует столь же неизбежно и непреодолимо». [14, глава I].

Каутский утверждал, что:

«Социалистическая партия - это революционная партия, но не партия, совершающая революцию. Мы знаем, что наша цель может быть достигнута только путём революции. Мы также знаем, что в наших силах совершить эту революцию так же мало, как в силах наших противников предотвратить её. В нашу работу не входит подстрекательство к революции или подготовка к ней... Мы знаем, что пролетариат должен продолжать расти численно и набирать моральную и экономическую силу, и что поэтому его победа и свержение капитализма неизбежны. Но мы можем иметь лишь самые смутные предположения относительно того, когда и как будут нанесены последние решающие удары в социальной войне...

Поскольку мы ничего не знаем о решающих битвах социальной войны, мы явно не можем сказать, будут ли они кровопролитными или нет, будет ли физическая сила играть решающую роль, или же они будут вестись исключительно с помощью экономического, законодательного и морального давления.

Однако мы можем с полной уверенностью сказать, что, по всей вероятности, в революционных битвах пролетариата эти последние методы будут иметь гораздо большее преобладание над физической, то есть военной силой, чем это имело место в революционных битвах буржуазии.

Единственная причина, по которой сражения грядущей революции будут реже вестись военными методами, заключается в том факте, что... колоссальное превосходство оружия нынешних регулярных армий по сравнению с оружием, имею-

щимся в распоряжении гражданского населения, делает невозможным любое сопротивление армии. Последнее практически с самого начала было обречено на провал.

С другой стороны, современные революционные круги располагают лучшим оружием для экономического, политического и морального сопротивления, чем было в распоряжении революционеров XVIII века. Россия является единственным исключением из этого правила. [14, глава V]

Социалистическая партия играет решающую роль в разработке политики, направленной на продвижение экономических, политических и социальных интересов рабочего класса путём захвата власти в государстве и, таким образом, легитимизации передачи частной собственности и политической власти рабочему классу. Для достижения социализма необходима революция, но она не “совершается” активно какой-либо организованной политической партией. С этой точки зрения ленинская теория авангардной партии отвергается.

Современные версии этой критики представлены такими писателями, как Александр Бугалин и Андрей Колганов [5] и Paul Mason [42]. Они утверждают, что экономика движется в направлении изобилия и что высокие технологии приводят к замене рынка и капиталистической конкуренции. Следовательно, зародыш социалистического способа производства уже развивается при капитализме. Спонтанное развитие капитализма само по себе приводит к возникновению посткапиталистического общества, характеризующегося формами децентрализованной автономии, островками самоуправления и коллективного производства. Такие авторы полагаются на новые посткапиталистические формы технической организации, которые приведут к изобилию и уничтожат рыночную конкуренцию, а заодно и средства извлечения прибавочной стоимости. Без производства меновой стоимости капитализм рухнет, а наличие изобилия обеспечит экономическую основу социализма.

Они предполагают, что из наиболее продвинутой части рабочего класса формируется новый восходящий класс — “креатариат”, который представляет собой труд, основанный “на человеческом интеллекте, знаниях и творчестве” [8, р. xiii]. Этот класс образуется из следующих видов деятельности: информатика и математика, архитектура и инженерное дело; естественные, физические и социальные науки, образование, профессиональная подготовка и библиотечные занятия, искусство, дизайн, развлечения, спорт и средства массовой информации. Ко второму уровню, по данным Флориды, относятся “творческие профессионалы”: менеджеры, занимающиеся бизнесом и финансовыми операциями, юристы, практикующие врачи и технические специалисты, а также специалисты по продажам высокого класса и менеджменту продаж (74, 328). Однако эти профессии включают в себя самые разнообразные виды труда, и многие из этих профессий, хотя и важны, обладают очень малой степенью “креативности” в строгом смысле этого слова. Хотя такая группировка,

несомненно, важна и является шагом вперёд по сравнению с ленинской концепцией пролетариата, совершенно неясно, каким образом она представляет собой восходящий класс, бросающий вызов правящему классу капиталистов. Развитие “эмбриона”, который станет заметным как класс, может занять много времени.

Согласно второму подходу, ленинская форма централизованной и иерархической организации ведёт к диктатуре, что отрицает социалистический проект освобождения человечества. В поддержку этого аргумента используется опыт государственных социалистических обществ, а также практика неуправляемых коммунистических партий. Представленные здесь предложения поддерживают формирование автономных экономических и политических образований. Майкл Хардт и Антонио Негри [10, 12] выдвигают идею “множества” как революционного субъекта, обладающего освободительным потенциалом; множество обладает способностями “политического предпринимателя” [12, с. 280]. Они разделяют критику Роберта Мичелса [43] о том, что все типы иерархической организации политических партий ведут к олигархии (Мичелс не ссылается на Ленина). Иерархическая организация - это форма угнетения. Они утверждают, что социальные силы в лице человеческого “множества” способны действовать как настоящая демократия. Эта “автономистская” позиция отделяет движущие силы перемен от анализа социальных классов. “Множество” - это сила, противодействующая “империи” [10]. Множество - это, по сути, группа “сингулярностей”, которые действуют сообща. Множество состоит из всех тех, кто находится под властью правящего класса капиталистов. Более того, “множество” спонтанно формирует своё собственное самосознание. Это противоположность ленинской партии нового типа, которая пробуждает сознание рабочего класса и ведёт его за собой. Негри определяет стратегию революции как *«массовый исход рабочих из современного режима производства и капиталистического господства... Революционный процесс проявляется как **исход, составляющий новый мир, созданный массами в противовес структуре современного капитализма**»*. [45, с. 258; выделено в оригинале].

Форма коллективной солидарности, предложенная Хардтом и Негри, отделяет классы общества от движения к социализму. Массы - это не социальный класс. Поскольку рабочий класс больше не является политическим актором, политическое лидерство не требуется.

Отсюда следует вывод, что ленинская организационная форма “демократического централизма” должна быть изменена на противоположную. “Всеобъемлющие долгосрочные политические проекты больше не должны входить в сферу ответственности лидеров или партии”, а “должны быть доверены массам” [12, с. 291]. Долгосрочные планы, стратегические цели должны определяться большинством, в то время как лидерство должно быть “ограничено краткосрочными действиями и привязано к конкретным событиям” (19). Стратегия определяется большинством. Лидеры должны заниматься только текущей тактикой. Здесь есть место лидерству, но оно сводится к

конфронтации с существующими институтами, носит временный и разовый характер и всегда подчиняется множеству. Их аргументы основаны на том, что, по их мнению, постиндустриальный капитализм создаёт “формы сотрудничества”, которые возникают в процессе производства. Здесь они полагаются на развитие новых форм технологий: “цифровые и коммуникативные технологии” создают “новый способ производства” и формы координации. На смену капитализму приходит “гетерогенная” формация, сохраняющая элементы прежних форм производства (145-144). Невозможно представить, как “креатарият” или “множество” могут определять экономические и политические цели и заменять транснациональные корпорации, Бреттон-Вудские соглашения и национальные политические партии, которые координируют глобальный капитализм. Существующие структуры транснациональных корпораций (в том числе китайских), транснациональное движение капитала, рабочей силы и аутсорсинг порождают очень сложные иерархические сети. Эта критика может уничтожить ленинскую форму организации, но не саму потребность в организации.

Проблема заключается в определении инструментов, необходимых для построения социализма. Теоретизирование Мейсона и Бузгалина, с одной стороны, и Хардта и Негри, с другой, основаны на идее Маркса о том, что капитализм разрушает сам себя и одновременно возникает социалистическое общество. Рассуждения в духе книги Ленина “Что делать?” становятся излишними. В их теории нет ни организационных агентов, таких как политическая партия, ни классовых акторов. Ричард Флорида и Александр Бузгалин, что важно, выделяют “креатарият”, экономическую профессиональную категорию, как социальный авангард восходящего класса. Их аргументы указывают на предпосылки, которые складываются в высокотехнологичных секторах. Если креатарият захочет реализовать свои экономические амбиции, ему потребуются политические действия. Флорида и Мейсон определяют состояние “посткапитализма” как форму развитой экономики, а не как способ производства, такой как социализм. Политические партии, действующие через избирательную систему, являются единственным реальным проводником преобразований в условиях современного капитализма. Именно здесь мы обращаемся за обновлением к Каутскому, а также к Ленину. Социал-демократические партии должны обновить своё видение социалистической альтернативы, чтобы направить эти движения в социалистическое русло.

Нужно подумать о том, как капитализм может быть преобразован в своей основе, на самом продвинутом уровне. В своей последней статье “Лучше меньше, да лучше” [33] Ленин упоминал о “классовом перемирии” в развитых капиталистических государствах. За последние 100 лет мы стали свидетелями перехода от “классового перемирия” к классовому миру. Причины этого не могут быть здесь рассмотрены в деталях: они включают прямое и косвенное подавление конкурирующих сил с помощью закона и средств массовой информации (“третьего лица” власти); недостаточное

руководство конкурирующими партиями; и повышение уровня жизни рабочего класса. В геополитическом контексте капитализм не вырыл себе могилу: правящие классы смогли справиться с негативными последствиями конкурентного капитализма; рабочий класс слишком многое потерял, перейдя от известных неопределённостей капитализма к неопределённости социализма (усугублённым распадом СССР). Отсюда следует вывод о том, что организационные формы и цели социалистических партий должны быть пересмотрены.

Стратегия Ленина заключалась в захвате государственной власти путём восстания, что было возможно только при исключительных обстоятельствах. В октябре 1917 года Россия пережила мировую войну, внутренний политический и экономический коллапс и геополитический вакуум. В XXI веке транснациональный характер экономических, коммерческих и медийных корпораций, а также политических/военных организаций серьёзно ограничивает суверенитет государств. Как пишут авторы книги, симпатизирующие социализму, “для правительства, возглавляемого социалистами, в нынешней конъюнктуре гигантские шаги [по внедрению социализма] были бы невозможны, но небольшие шаги рискуют быть поглощёнными логикой системы” [39, р. 23]. Национализации крупных корпораций будут препятствовать транснациональные корпорации и организации; а небольшие изменения (такие как налогообложение, законодательство о заработной плате, государственное медицинское страхование) будут адаптированы либеральным капитализмом и поглощены им. Более того, чтобы социалистическая альтернатива была эффективной, она должна быть организована в многонациональном масштабе. Предложение партии ленинского типа “нового типа” спровоцировать революцию, а затем установить “диктатуру” было возможно в царской России, но не в условиях глобализованного капитализма. Инструмент преобразований Ленина, авангардная партия, должен быть заменён.

Демократия и диктатура пролетариата

Как будет осуществлён переход от капитализма к социализму и природа переходного общества - весьма спорные темы. Главный вопрос заключается в том, может ли произойти мирный переход, предполагающий “демократический парламентский” путь, или же должна произойти насильственная революция, за которой последует период “диктатуры пролетариата”. Ответы, данные Марксом и Лениным, зависели от контекста, в котором происходил переход, а также от значений, приписываемых демократии и диктатуре. Маркс указывает на два варианта. 8 сентября 1872 года, выступая с речью перед Международной ассоциацией рабочих, он сказал:

«Однажды рабочий должен захватить политическую власть, чтобы построить новую организацию труда; он должен свергнуть старую политику, которая поддерживает старые институты, если он не хочет потерять Рай на Земле, подобно древним христианам, которые пренебрегали политикой и презирали её.»

Но мы не утверждаем, что способы достижения этой цели везде одинаковы.

Вы знаете, что институты, нравы и традиции различных стран должны приниматься во внимание, и мы не отрицаем, что есть страны, такие как Америка, Англия и... Я бы, пожалуй, также добавил Голландию, где рабочие могут достичь своей цели мирными средствами. ... Мы также должны признать тот факт, что в большинстве стран континента рычагом нашей революции должна быть сила; это сила, к которой мы должны когда-нибудь обратиться, чтобы установить господство труда» [40].

В переходный период рабочий класс стал бы правящим классом и в этом смысле осуществлял бы форму "диктатуры". Спорно, имел ли Маркс в виду форму правления или создание обуславливающих институтов и процессов, в которых диктаторская политика заменила бы демократические процедуры. Конечно, Маркс и Энгельс верили, что диктатура пролетариата будет относительно коротким периодом времени для противодействия любым силам контрреволюции. Но этот термин Маркс и Энгельс использовали редко и вообще не использовали в "Манифесте коммунистической партии". Поскольку рабочий класс составлял бы большинство и был бы гегемоном, придя на смену капитализму, он стал бы универсальным классом и мог бы управлять посредством демократических процессов.

Маркс и Энгельс предвидели постепенный период перехода политического правления к пролетариату. Как они сформулировали это в Коммунистическом манифесте,

«...Первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии.

Пролетариат использует своё политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил.

Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения, т. е. при помощи мероприятий, которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают самих себя и неизбежны как средство для переворота во всем способе производства» [41, с. 504].

После Маркса в европейской социал-демократии возникли серьёзные разногласия по поводу значения "демократии" и того, является ли она средством перехода к социализму. Для Ленина тип правления (формы правления и участия) зависел от уровня культуры и политического развития в соответствующей стране. Он настаивал, возможно, несколько сбивчиво, что формой государственного устройства, принимае-

мой как капитализмом, так и социализмом, является “диктатура”. Ленин утверждал, что социальные классы разрабатывают свои собственные формы господства, которые при капитализме узакониваются выборами.

“... Буржуазная демократия... по сравнению с феодализмом представляет собой большой исторический прогресс, но ни на минуту вы не должны забывать о буржуазном характере этой “демократии”, о её исторически обусловленном и ограниченном характере” [27, р. 368]. “Современная демократия” имела “буржуазный” характер (курсив в оригинале), который был сформирован “аппаратом государственной власти”, а также собственностью на производственные активы [27, р. 369]. Ленин рассматривал политическую форму капитализма как “диктатуру буржуазии”. Выборы ограничены классовыми интересами:

«Демократическая республика является наилучшей возможной политической оболочкой для капитализма, и, следовательно, как только капитал завладеет этой самой лучшей оболочкой... он устанавливает свою власть так надёжно, так прочно, что никакая смена лиц, учреждений или партий в буржуазно-демократической республике не может поколебать её» [26, р. 398; выделено в оригинале!]

Насилие было бы необходимо, чтобы сместить буржуазию и заменить её правлением (“диктатурой”) рабочего класса. Взгляд Ленина на переход от капитализма к социализму - это взгляд на физическую конфронтацию. Государство поддерживается правящим классом с помощью “вооружённых людей” — тюрем, полиции и постоянной армии. Ленин рассматривал капиталистическое государство прежде всего как насильственную принудительную капиталистическую диктатуру [26, глава 4]; при переходе к социализму оно должно было быть заменено диктатурой пролетариата. В автократических постфеодальных обществах, таких как Россия в 1917 году, принуждение было основной формой обеспечения подчинения [26, глава 2]. Здесь Ленин использует образы Парижской коммуны.

С другой стороны, для его оппонентов — социал-демократов демократия -- это механизм выражения интересов всего народа -- классовые интересы в принципе подлежат демократическому контролю. Ленин связывает природу парламентской демократии в её политической форме с полномочиями, осуществляемыми посредством владения экономическими предприятиями и землёй и контроля над ними. Карл Каутский формулирует ортодоксальную марксистскую точку зрения. Он согласен с Лениным в том, что социализм невозможен ни при какой капиталистической демократии (Каутский, 1918). “Капиталистическая” демократия, однако, содержит в себе своё собственное отрицание в виде социалистических компонентов. Даже в начале двадцатого века в Западной Европе парламентская демократия как механизм была широко принята как средство эмансипации рабочего класса.

Разница между Каутским и Лениным заключалась в том, что Каутский верил не

только в то, что рабочий класс не сможет победить в физическом противостоянии, но и в то, что капитализм столкнётся с системной и социальной дезинтеграцией, на которую может быть наложена революционная политика. В то время как Ленин верил, что физическая конфронтация может быть успешно осуществлена, при благоприятных условиях, с помощью партии, совершающей революцию. Как выразился Каутский, “диктатуру пролетариата” можно было бы “оправдать как продукт исключительных условий, преобладающих в России”. Но это было неприемлемо ни в Германии, ни в Западной Европе.

«Это утверждение [диктатура пролетариата] не только насквозь ложно, оно в высшей степени разрушительно. Если бы это было принято повсеместно, это до предела парализовало бы пропагандистскую мощь нашей партии, ибо... вся Германия, как и весь пролетариат мира, привержены принципу всеобщей демократии. Пролетариат гневно отверг бы всякую мысль о том, чтобы начать своё правление с нового привилегированного класса и нового класса, лишённого гражданских прав». [15, р. 112]

Отсутствие социалистической европейской революции, ожидаемой Лениным, привело к осуществлению “голой власти” или “диктатуры” над обществом [15, р. 50]. Оно не было направлено в течение короткого периода времени против контрреволюционеров, но привело к репрессиям против широкого круга социальных групп: крестьянства, многих представителей интеллигенции и других социалистических партий. Более того, это угнетение поддерживалось автократическими формами власти, унаследованными от царского режима. “Социалистическая диктатура” в сочетании с наследием царских институтов представляла собой форму государственного угнетения. Марксистские критики приходят к выводу, что Ленин был принципиально недемократичен [2]. Его политика исключения других социалистических партий (социалистов-революционеров, которые на сегодняшний день были самой популярной партией, и меньшевиков) из правительства после захвата власти была нелегитимной. Большевицкая “диктатура пролетариата” применяла силу против общества. Это произошло потому, что пролетариат не был универсальным социальным классом: большевики могли бы сохранить законную власть только в том случае, если бы Октябрьская революция совпала с европейской социалистической революцией или за ней последовала.

В течение двадцатого века в капиталистических странах также произошло значительное расширение электората, и прежний ценз, дававшийся имущественным людям, был отменен; парламентская демократия как процесс прочно укоренилась. Какими бы ни были многочисленные недостатки демократии, пропаганда “диктатуры рабочего класса” на её месте теперь не имела бы общественной привлекательности и дала бы мощные пропагандистские инструменты для доминирующих средств массовой информации. Можно иметь формы демократии без социализма (досоциали-

стические аграрные общины), но нельзя иметь социализма без демократии (Каутский 1918, 7). Необходимо найти какой-то способ перехода к социализму путём поощрения демократии, а не, как предполагал Ленин, путём принятия формы диктатуры. Китайцы приняли более убедительный подход, когда 29 сентября 1949 года было объявлено, что «Китайская Народная Республика является Новым демократическим или народно-демократическим государством»⁴.

От физической революции к революционной реформе

Реформы и парламентские избирательные процессы являются традиционным средством социал-демократических партий. Ленин также выступал за стратегии реформ, если революционные действия, скорее всего, потерпят неудачу. Он решительно выступал против ритуального «революционного» протеста, который он осуждал как «детскую болезнь» [31, р. 17-118]. Он критикует «левых коммунистов», которые стремятся к революции, когда им не хватает поддержки. Он предостерег от веры в то, что «авангард» (92) революционеров в одиночку может совершить успешную революцию. «Широкие массы трудящихся» (93) должны поддержать серьёзные перемены; должно быть «массовое настроение», благоприятствующее революционным действиям (94). Ленин приходит к обоснованному социологическому выводу, когда признаёт, что успешная революция может произойти только тогда, когда одновременно правящий класс не способен управлять и эксплуатируемый класс отвергает существующую систему. Капитализм должен исчерпать все возможности для развития. Он провёл глубокий анализ условий, в которых могла произойти успешная революция. Следующая цитата взята из его обсуждения британской политики в 1920 году:

*«Основной закон революции, подтверждённый всеми революциями и в частности всеми тремя русскими революциями в XX веке, состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетённые массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. **Лишь тогда, когда “низы” не хотят старого и когда “верхи” не могут по-старому, лишь тогда революция, может победить. Революция может восторжествовать только тогда, когда “нижние классы” не захотят жить по-старому, а “высшие классы” не смогут продолжать управлять по-старому. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса»** [31, р. 84-85; выделено в оригинале].*

⁴ «Modern History Sourcebook: The Common Program of the Chinese People's Political Consultative Conference, 1949.»

<https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1949-ccp-program.asp>

Здесь мы видим другую сторону подхода Ленина: проводить реформы, когда условия для революции ещё не созрели (Vladimir Shevchenko [2020] подробно описывает реформаторскую позицию Ленина в период после 1917 года).

В отличие от основных европейских социал-демократических партий, которые верили, что существует “парламентский путь” к социализму, Ленин настаивал на том, что только революция может установить власть рабочего класса. Ленин отождествляет политическую форму правления с доминирующим правящим классом. Существует различие между формой правления и характером собственности/рыночных отношений. Парламент представляет собой основную политическую форму политической легитимности в современных государствах. Существуют различные формы, которые может принимать демократическое правительство, и существуют различные уровни демократической эффективности. Сбивает с толку называть демократические парламенты “диктатурами”, даже если условия парламентской системы способствуют развитию капитализма. Некоторые западные парламенты были (и остаются) буржуазными демократиями, в то время как другие были (и остаются) автократическими диктатурами. Выборы - это одна из форм выражения воли народа; они могут быть неадекватными, но, как указывает Ленин во многих местах, они имеют положительные последствия. Политическая проблема для социалистов заключается в том, не заманивает ли участие в парламентах участников в ловушку ограниченного “парламентского социализма” и не ставит ли оно под угрозу социалистические цели.

Классовые группировки, экономические и политические структуры и культурный уровень развитых капиталистических стран в XXI веке полностью отличаются от таковых в Советской России в 1917 году (или в Китае в 1949 году), когда физический захват власти был трудным, но не непреодолимым. Избирательное право в капиталистических государствах XXI века является всеобъемлющим, а политические партии хорошо зарекомендовали себя. Либеральные парламентские процессы являются буржуазными и демократическими (а не буржуазными и диктаторскими) и представляют не только господствующие классы, но и политических соперников. Демократия может существовать без социализма, но социализм не может преуспеть без демократии. Часто осуждающий и конфронтационный политический стиль Ленина теперь стал бы помехой. Лидерство требует компромисса с альтернативными точками зрения, что Ленин признал в период Новой экономической политики. Чтобы избежать краха экономической системы, любой переход к социализму потребовал бы признания того факта, что многие экономические институты капитализма должны будут сохраниться в течение переходного периода. Поддержание социального мира предполагает допущение противоположных взглядов [2]. Задача социалистов - выиграть борьбу за демократию и распространить демократический контроль на экономические и транснациональные корпорации. Законы определяют ценности демократии и вполне законно подавляют контрреволюционные силы. “Диктатура пролетариата”

относится к более ранней политической эпохе и не должна повторяться в XXI веке, когда политический прогресс может быть достигнут только революционно-демократическими средствами, которые включают внепарламентские формы демократии.

Текущие вызовы принимают форму повышения уровня экономической демократии за счёт участия работников, расширения государственной собственности, государственного контроля за движением капитала и проектов по преобразованию сектора финансовых услуг в общественную сферу. В политическом плане представительная демократия может быть укреплена за счёт использования референдумов и опоры на отзыв и отмену выборов избранных представителей. Во внешней политике продвижение политики мира, ядерного разоружения и развития может основываться на эффективной Организации Объединённых Наций (см. Обсуждение политики Берни Сандерса и Лейбористской партии Великобритании, обобщённое и подвергнутое критике в работе Leo Panitch and Greg Albo [2019, глава 1]). Такому развитию событий будут противодействовать. Там, где к власти пришли социалисты, например, в Чили (при Альенде) и Венесуэле (Чавес, Мадуро), внешнее вмешательство пытается сокрушить такие правительства с помощью военной силы и противодействия движениям, выступающим за «смену режима» и «продвижение демократии». Вновь созданные социалистические режимы вынуждены применять силу для поддержания социалистических законов; для предотвращения подрывной деятельности и свержения демократически избранных социалистических правительств, что не то же самое, что установление «диктатуры» пролетариата.

Недавние кризисы (такие как финансовый кризис 2007 года) не привели к ослаблению правительства или правящих классов. Капитализм остаётся не только прочно укоренившимся в неолиберальной форме, но и доминирующим в военном отношении и экспансионистским. Похоже, что приходится рассчитывать на длительный период реформистской политики, даже если социалисты смогут прийти к власти. Ленин обратился к тому, что сейчас является неправильным вопросом: проблема не в том, как разрушить капитализм в его самом слабом звене, а в том, как его можно преобразовать в его самых сильных звеньях. Существуют ли антагонистические противоречия между государствами, составляющими ядро мировой системы? Что может привести к органической метаморфозе капитализма?

Обновление Ленина: разрыв сильнейшей связи?

В условиях империализма, известных Ленину, политика осуществлялась в рамках государственных границ, которые более или менее соответствовали границам национальных экономических корпораций; захват государственной власти был осуществим и практичен. Ленин утверждал, что его целью было

«Искать, исследовать, прогнозировать и постигать то, что является наци-

онально специфичным и национально отличительным, конкретным образом, которым каждая страна должна решать единую международную задачу... в исторический период, который переживают все развитые страны...» [31, р. 92; выделено в оригинале].

Политика должна быть специфичной для “каждой страны в соответствии со спецификой её экономики, политики, культуры и национального состава” (91). Такой вывод по-прежнему верен, но требует обновления в условиях глобализации.

Глобальный характер производства и политического контроля делает переход от капитализма к социализму проблематичным для отдельных стран. Транснациональные корпорации, региональные экономические, военные и политические объединения и Бреттон-Вудские институты ставят под угрозу суверенитет национальных государств. Система верований, основанная на “общечеловеческих ценностях”, продвигается гегемонистским блоком капиталистических стран во главе с США. Транснациональный характер экономических, коммерческих и медийных корпораций, а также политических/военных организаций серьезно ограничивает социалистические устремления власти. Альтернативной экономической политике могут препятствовать экономические и политические санкции, а также военное вмешательство. И экономические кризисы не привели к краху капитализма. После распада социалистических государств Восточной Европы и СССР глобальная организационная мощь капитализма укрепилась и остаётся неоспоримой ни для какой уравнивающей политической силы снизу.

Существует другая альтернатива, и здесь мы возвращаемся к геополитическому анализу Ленина. Каковы возможности трансформации капитализма в его самых сильных звеньях? В отличие от СССР после Октябрьской революции, Китай в XXI веке представляет собой крупную развитую экономику с огромными человеческими, промышленными, финансовыми, коммерческими и военными активами. Хотя Китай обменивается с мировой капиталистической системой, он не интегрирован с ней политически, экономически и в военном отношении. Его государством руководит господствующая коммунистическая партия, приверженная построению коммунистического общества. В первом параграфе (“Общая программа”) “Конституции Коммунистической партии Китая” (принята 24 октября 2017 года) провозглашается, что “высшим идеалом и конечной целью партии является осуществление коммунизма”⁵. Государство сохраняет контроль над своими финансовыми и нефинансовыми корпорациями и обладает достаточной экономической мощью, чтобы противостоять экономическим санкциям и военным вызовам со стороны господствующего капиталистиче-

⁵ “Constitution of the Communist Party of China.” [https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Communist_Party_of_China_\(2017\)](https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Communist_Party_of_China_(2017))

ского блока. Здесь мы переходим в мир геополитики.

Растущая экономическая и военная мощь Китая в союзе с другими державами, не являющимися гегемонами, такими как Россия (и, возможно, Индия, Венесуэла и Куба), может представлять собой блок, противостоящий капиталистическому ядру-гегемону. Мировая система может разделиться на империалистический и антиимпериалистический лагеря. Капитализму брошен вызов не внутри развитых стран, а в странах с формирующейся, но политически слабой буржуазией и неравномерным западным экономическим и политическим проникновением [25, р. 519-520]. Китай представляет собой противовес государствам-гегемонам [18, р. 3-24]. Перефразируя Ленина: политическое руководство Китая могло бы показать социал-демократическим реформаторам в ключевых государствах, “как это должно быть сделано”. Совокупные социалистические реформы в основных капиталистических странах могли бы привести к переходу к социализму. Это оптимистичное повторение Ленина.

Однако это не единственный сценарий. Капитализм может развиваться в гибридных формах. Другим путём Китай мог бы следовать траектории, предложенной Дэвидом Харви и Эммануэлем Валлерстайном. Китай продолжил бы курс Советского Союза при Горбачёве и Ельцине и перешёл бы к форме государственного капитализма. Тогда борьба между различными разновидностями капитализма может продолжиться. Мы снова возвращаемся к незавершённому Ленину. Нам нужно обновить представления, если не механизмы, о том, «что делать?» для перехода от глобализированного капитализма к социализму.

Заключение

Главным достижением Ленина было то, что он связал исторический материализм с политической практикой социалистической революции в России. “Без революционной теории не может быть революционного движения” [21, р. 369]. Его политическая стратегия была основана на теории капиталистического развития, базирующейся на современных ему знаниях, заключалась в продвижении к социализму. Он успешно проанализировал способы, с помощью которых рабочий класс и крестьянство могли бы внести свой вклад в буржуазно-демократическую и социалистическую революции и принять в них участие. Он творчески соединил экономический анализ капитализма Маркса с социологией России, геоэкономикой капитализма и политикой лидерства и политических действий. Его сила заключалась в анализе классовой структуры обществ, переходящих от феодализма к капитализму; империализма как монополистического капитализма и связи между развитыми странами и политическими движениями в растущих колониальных государствах. Он создал форму организации коммунистической партии -- демократический централизм как средство политического руководства. Он разработал политическую тактику, направленную на разрушение капита-

лизма в его самых слабых звеньях -- в зависимых аграрных автократических странах. Но у Ленина было ограниченное и искажённое видение рабочего класса и социалистических движений в западных развитых капиталистических странах. Его конкретные предложения ограничены эпохой, совершенно отличной от глобального капитализма двадцать первого века. Решения девятнадцатого века не могут быть применены к проблемам двадцать первого века. Образ мышления Ленина и его решения были разработаны для обществ, переходящих от докапиталистических обществ с автократическими формами правления, а не для развитых постиндустриальных обществ. Мы можем "вернуться", но не можем "повторить" Ленина начала двадцатого века. В некоторых случаях мы можем "обновить" или скорректировать его подход в свете новых теорий или доказательств, но в других мы должны отбросить его суждения и отвергнуть его выводы. Более того, классовые конфликты и эксплуатация должны быть "обновлены" в контексте других форм и процессов человеческого господства и угнетения. Уничтожение классов необходимо, но недостаточно для достижения освобождения человека.

Что значит "вернуться к Ленину"? Первым крупным политическим изобретением Ленина была централизованная форма партийной организации. Она возникла в условиях царской России; это был политический инструмент для организации общественных сил с целью захвата политической власти и подавления контрреволюции. Ленин был прав, отстаивая ведущую роль партии в политической организации, руководстве и образовании рабочего класса. Привлечение идей и политики к формированию политических действий остаётся важной задачей. Но идеи о том, что должно быть сделано, неадекватны в нынешних обстоятельствах: социалистической газеты недостаточно. Ленин должен быть пересмотрен. Коммуникация должна использовать новые технологии электронных социальных сетей. Политическая организация, коммуникация и лидерство не могут быть заменены стихийными силами. Но ленинская теория централизованного контроля с ограниченным участием должна быть заменена более широкими рамками политического участия.

Ленин рассматривал "постоянную армию и полицию" как "главные инструменты государственной власти". Рассуждения о капиталистическом государстве, насаждающем диктатуру с помощью "вооружённых людей", полиции, постоянной армии и тюрем, уместны на фоне Парижской коммуны и подавления стихийных восстаний в России конца девятнадцатого века. Где Ленин и сегодня может быть поддержан, так это в признании того, что социалистические правительства первоначально должны заменить руководящий персонал в основных институциональных секторах государственной власти (гражданская служба, вооружённые силы, разведывательные службы, судебная система). Однако в нынешних условиях Ленин нуждается в дальнейшем пересмотре. Не менее важны идеологические аппараты социализации, которые осуществляют социальный контроль и вырабатывают согласие (Poulantzas, 1978).

Фракции правящих классов в правительстве, политических партиях, вооружённых силах, средствах массовой информации и образовательных учреждениях более тесно интегрированы и разделяют схожие идеологические взгляды, враждебные социализму. Угрозу демократии представляет “глубинное государство”, а не социалистическое правительство. Ленина необходимо обновить, чтобы учесть гораздо более широкий набор институтов, состоящий из идеологических аппаратов государства: средства массовой информации (крупные телевизионные и интернет-компании) и системы образования (университеты, институты экономической, политической и социальной политики). Основная проблема здесь заключается в том, что демократические буржуазные парламентские институты имеют ограниченную сферу применения и только при исключительных обстоятельствах допускают законный государственный контроль над институтами гражданского общества. Но законы могут быть изменены демократическим путём. Автономные самоуправляющиеся ассоциации также могут внести свой вклад в социалистический проект.

Для Ленина господствующая партия, действовавшая через “диктатуру пролетариата” при поддержке беднейшего крестьянства, должна была установить, а затем поддерживать советскую власть. Непреднамеренная Лениным “диктатура” рабочего класса стала чем-то большим, чем краткосрочной мерой по предотвращению контрреволюции. Переход к “построению социализма” привёл к значительным социальным и экономическим достижениям с социалистическими характеристиками в модернизации Советской России. Но поскольку рабочий класс не был универсальным классом, внутреннее и внешнее противодействие со стороны других классов и интересов в послеоктябрьской России привело к репрессиям неприемлемого масштаба. Такая диктатура не является государственным институтом, приемлемым для перехода к социализму в развитых странах. Здесь взгляды Ленина должны быть отвергнуты, а средства перехода к социализму должны быть пересмотрены. Рабочий класс как господствующий класс может функционировать в рамках парламентской демократии. Парламентские средства должны быть восстановлены как средство перехода к социализму. Альтернативой ленинской “диктатуре пролетариата” является победа в битве за демократию и преобразование парламентской демократии.

Ленин считал, что западная социал-демократия “предала” социалистическую политику, и одновременно верил, что рабочий класс может совершить социалистическую революцию. Но Ленин не следовал своим собственным методологическим принципам; его анализ настроений основных социалистических партий Западной Европы в 1917 году был ошибочным: его игнорирование противоположных взглядов привело его к неправильной оценке уровня международной поддержки социалистической революции. Он не изучал политическую ситуацию во всех “ее связях и опосредованиях” [30, р. 94]. Ленинская стратегия революции, основанная на диктатуре, нуждается в пересмотре: парламентская демократия может функционировать без

социализма; но социализм не может процветать без демократии.

У Ленина было ошибочное представление о развитых капиталистических странах: его теории были наиболее сильными в отношении самых слабых звеньев капитализма – в развивающихся в то время аграрных колониальных странах. Хотя у него был неблагоприятный и пессимистичный взгляд на реформистскую социал-демократию, он непоследовательно принял чрезмерно оптимистичный прогноз относительно социалистической революции в Западной Европе в 1917 году. Эта неудача позже подорвала Октябрьскую революцию. Тем не менее, основываясь на теории Ленина, коммунистические партии пришли к власти в результате народных революционных движений в Югославии, Китае, на Кубе, во Вьетнаме и Корее; все они были странами с большим сельским крестьянским населением, а не с восходящим рабочим классом. Это были не “пролетарские революции”, а революции, возглавляемые интеллектуалами и поддерживаемые рабочими и крестьянами. Это были национально-освободительные движения, которые привели к государственному экономическому развитию производительных сил с социалистическими характеристиками. Ленин должен быть обновлён и применён к глобализированной экономике.

Взгляды Ленина на империалистический монополистический капитализм должны быть заменены. Империалистическая стадия монополистического капитализма не была “умирающей” [24, р. 302], как утверждал Ленин в 1917 году в книге “Империализм, как высшая стадия капитализма”. Она была и остаётся способной к дальнейшему развитию. “Высшая стадия” империалистического капитализма была основана на колониализме национальных государств и соперничестве между “великими державами”. В двадцатом веке соперничество между ведущими капиталистическими государствами было вытеснено гегемонией США и подъёмом Китая. Политические прогнозы Ленина были направлены на то, чтобы разорвать самые слабые звенья капиталистической цепи. Любой пересмотр Ленина должен касаться того, что удерживает цепь вместе, каким образом может произойти метаморфоза?

Актуальность Ленина сегодня заключается, прежде всего, в его методе анализа: его акценте на классовых силах как движущих силах истории. Его вклад в понимание революционных перемен заключается в том, что он настаивает на том, что для их успеха рабочий класс должен отказаться от прежнего образа жизни одновременно с распадом правящих классов, которые не способны управлять своим привычным способом.

С начала двадцатого века капитализм регулярно переживал экономические кризисы, но правящие классы не сдавались; гегемонистская мощь Запада, особенно США, созрела; постсоциалистические общества Восточной Европы вновь присоединились к капиталистическому миру. “Низшие классы” не отвергли капитализм, но стремились наслаждаться им; нет никакого видения жизни по-новому, посткапиталистически. Если мы “вернёмся” к Ленину, то нынешние предпосылки заставляют нас

задуматься о революционных реформах, а не о физическом захвате власти.

Ленина необходимо переосмыслить посредством анализа противоречий экономически скоординированного глобального капитализма с сильно интегрированной идеологией и правящими классами. С одной стороны, транснациональная координация капитализма — корпорациями, международными институтами и доминирующим транснациональным капиталистическим классом — вытесняет империалистическую национальную форму монополистического капитализма. С другой стороны, ретерриториализация и большая дифференциация рабочего класса серьёзно ослабляют любое органическое развитие классового сознания в понимании марксистов девятнадцатого века. На этом этапе переход к социализму происходит в совершенно иных и более сложных условиях, чем те, которые были известны Ленину. «Что делать?» теперь требует пересмотра Ленина с учётом социологии глобального капитализма и геополитики международных отношений. В этом контексте необходимо заново разработать политическую стратегию классовых альянсов и политический курс, чтобы выиграть битву за социалистическую демократию в транснациональном масштабе. Наконец, любая альтернатива предполагает борьбу между умами, которые определяют цели, а также между революционными и реформистскими средствами. Ленин был в убеждении, рождённом эпохой Просвещения, что человеческая деятельность может принести прогресс и привести к полностью демократическому обществу без эксплуатации человека человеком. Это видение было утрачено. «Возвращение к Ленину» заключается не в том, чтобы перенять его политику, а в том, чтобы заново изобрести его социологическое видение, основанное на ожиданиях эпохи Просвещения и пророческом анализе капитализма Марксом.

Литература

1. Althusser, L. 1971. *Lenin and Philosophy and Other Essays*. London: New Left Books.
2. Brie, M. 2019. *Rediscovering Lenin*. London: Palgrave.
3. Budgen, S., S. Kouvelakis, and S. Zizek, eds. 2007. *Lenin Reloaded*. Durham and London: Duke University Press.
4. Buzgalin, A. 2020. "Lenin: Theory as Practice, Practice as Creativity." *Alternativy* 2 (107): 4-21. https://www.alternativy.ru/sites/default/files/files/alternativy/2020-2/alternativy_2020_2.pdf.
5. Buzgalin, A., and A. Kolganov. 2016. "Critical Political Economy: The 'Market-Centric' Model of Economic Theory Must Remain in the Past—Notes of the Post-Soviet School of Critical Marxism." *Cambridge Journal of Economics* 40 (2): 575–598.
6. Conquest, R. 1972. *V. I. Lenin*. London: Fontana.
7. Figes, O. 1996. *A People's Tragedy: The Russian Revolution: 1891–1924*. London: Jonathan Cape.
8. Florida, R. 2004. *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books.
9. Foran, J., D. Lane, and A. Zivkovic. 2008. *Revolution in the Making of the Modern World*. London: Routledge.
10. Hardt, M., and A. Negri. 2000. *Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

-
11. Hardt, M., and A. Negri. 2004. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. London and New York: Penguin.
 12. Hardt, M., and A. Negri. 2017. *Assembly*. Oxford: Oxford University Press.
 13. Joffe-Eichhorn, H., P. Anderson, and J. Salazar, eds. 2020. *Lenin 150 (Samizdat): A Lenin Birthday Book*. Kyrgyzstan: KckAss Books.
 14. Kautsky, K. 1909. *The Road to Power*.
<https://www.marxists.org/archive/kautsky/1909/power/index.htm>.
 15. Kautsky, K. 1918. *The Dictatorship of the Proletariat*.
<https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/09/karl-kautsky-the-dictatorship-of-the-proletariat.pdf>.
 16. Kolakowski, L. 1978. *Main Currents of Marxism: The Founders*, vol. 2. London: Oxford University Press.
 17. Lane, D. 2008. "The Orange Revolution: 'People's Revolution' or Revolutionary Coup?" *British Journal of Politics and International Relations* 10 (4): 525–549.
 18. Lane, D. 2018. Post-Soviet Regions: From Interdependence to Countervailing Powers? In *Changing Regional Alliances for China and the West*, edited by D. Lane and G. Zhu, 3–24. Lanham, MD: Lexington Books.
 19. Lane, D., and G. Zhu, eds. 2018. *Changing Regional Alliances for China and the West*. Lanham: Lexington books.
 20. Lenin, V. I. (1896–1899) 1977. The Development of Capitalism in Russia. In *Lenin Collected Works*, vol. 3, 21–607. Moscow: Progress Publishers.
 21. Lenin, V. I. (1902) 1977. *What Is to Be Done?* In *Lenin Collected Works*, vol. 5, 347–530. Moscow: Progress Publishers.
 22. Lenin, V. I. (1905) 1977. Concluding Paragraph to the Article 'The Paris Commune and the Tasks of the Democratic Dictatorship.' In *Lenin Collected Works*, vol. 9, 141. Moscow: Progress Publishers.
 23. Lenin, V. I. (1913) 1977. The Three Sources and Three Component Parts of Marxism. In *Lenin Collected Works*, vol. 19, 23–28. Moscow: Progress Publishers.
 24. Lenin, V. I. (1916) 1974. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. In *Lenin Collected Works*, vol. 22, 185–304. Moscow: Progress Publishers.
 25. Lenin, V. I. (1917) 1977. The Chain Is No Stronger than Its Weakest Link. In *Lenin Collected Works*, vol. 24, 519–520. Moscow: Progress Publishers.
 26. Lenin, V. I. (1918) 1974. The State and Revolution. In *Lenin Collected Works*, vol. 25, 385–498. Moscow: Progress Publishers.
 27. Lenin, V. I. (1919) 1974a. 'Democracy' and Dictatorship. In *Lenin Collected Works*, vol. 28, 368–372. Moscow: Progress Publishers.
 28. Lenin, V. I. (1919) 1974b. A Great Beginning. In *Lenin Collected Works*, vol. 29, 409–434. Moscow: Progress Publishers.
 29. Lenin, V. I. (1920) 1973. The Trade Unions, the Present Situation and Trotsky's Mistakes. In *Lenin Collected Works*, vol. 32, 19–42. Moscow: Progress Publishers.
 30. Lenin, V. I. (1921) 1973. Once Again on the Trade Unions, the Current Situation and the Mistakes of Trotsky and Bukharin. In *Lenin Collected Works*, vol. 32, 70–107. Moscow: Progress Publishers.
 31. Lenin, V. I. (1920) 1974a. 'Left-Wing' Communism: An Infantile Disorder." In *Lenin Collected Works*, vol. 31, 17–118. Moscow: Progress Publishers.
-

-
32. Lenin, V. I. (1920) 1974b. Preliminary Draft Theses on the National and the Colonial Questions. In *Lenin Collected Works*, vol. 31, 144–151. Moscow: Progress Publishers.
 33. Lenin, V. I. (1923) 1973. Better Fewer, But Better. In *Lenin Collected Works*, vol. 33, 487–502. Moscow: Progress Publishers.
 34. Lih, L. T. 2005. *Lenin Rediscovered: What Is to Be Done? In Context*. Leiden: Brill.
 35. Lih, L. T. 2011. *Lenin*. London: Reaktion Books.
 36. Lukacs, G. (1924) 1970. *Lenin: A Study on the Unity of His Thought*. London: New Left Books.
 37. Lukes, S. 2005. *Power: A Radical View*. London: Palgrave.
 38. Luxemburg, R. (1904) 1961. Leninism or Marxism. In *The Russian Revolution and Leninism or Marxism?* By R. Luxemburg, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 39. Maher, S., S. Gindin, and L. Panitch. 2020. "Class Politics, Socialist Policies, Capitalist Constraints." In *Beyond Market Dystopia: New Ways of Living*, edited by L. Panitch and G. Albo, 1–29. London: Socialist Register.
 40. Marx, K. 1872. La Liberte Speech.
<https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/09/08.htm>.
 41. Marx, K., and F. Engels. (1848) 2010. Manifesto of the Communist Party. In *Marx and Engels Collected Works*, vol. 6, 477–519. London: Lawrence & Wishart.
 42. Mason, P. 2015. *Postcapitalism: A Guide to Our Future*. London: Allen Lane.
 43. Michels, R. 1915. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: Hearst.
 44. Moore, B. 1967. *Social Origins of Dictatorship and Democracy*. London: Allen Lane.
 45. Negri, A. 2008. Afterword: On the Concept of Revolution. In *Revolution in the Making of the Modern World*, edited by J. Foran, D. Lane, and A. Zivkovic, 252–260. London: Routledge.